

Шевчук В. Р.

Художник-реставратор
Національний заповідник “Софія Київська”

РЕЗУЛЬТАТИ ЗОНДАЖНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СКУЛЬПТУРНОЇ ГРУПИ “ГОЛГОФА” ІКОНОСТАСА АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КИЄВА

У 2020 р. відбувся завершальний етап комплексної реставрації Андріївської церкви м. Києва, що охопив найширший спектр відновлювальних заходів. Одним з основних завдань, що стояло перед фахівцями, було максимальне наближення внутрішнього простору пам'ятки до первісного вигляду. Невипадково, що “філософією” реставрації інтер'єру Андріївської церкви (реставраційні роботи проводились протягом 2016–2020 рр.), постала ідея “повернення Растреллі” – автора багатьох славетних барокових пам'яток, серед яких одне з найпочесніших місць займає Андріївська церква.

Проекти Ф.-Б. Растреллі ілюструють комплексний підхід автора до розробки як великих форм, так і дрібних деталей, що в цілому виявляло дивовижну гармонію між різними сегментами ансамблю. Не була виключенням й Андріївська церква, іконостас якої Ф.-Б. Растреллі спроектував особисто. Варто зауважити, що наразі він є єдиним повністю збереженим іконостасом майстра, що відводить цій унікальній пам'ятці особливе, привілейоване місце в історико-культурній спадщині доби бароко. Тому так важливо для фахівців-реставраторів було віднайти авторські рішення Ф.-Б. Растреллі й тим самим дати відчутти поціновувачам мистецтва подих епохи бароко, її естетику, особливості світогляду тих, хто був представником великого стилю.

Протягом тривалого часу функціонування пам'ятки як музею та церкви, ремонтні та реставраційні роботи, які періодично проводились в її інтер'єрі, виконувались часто-густо на неналежному професійному рівні (XIX – початок XX ст.), що призвело до певного спотворення оригіналу. Особливо це стосувалося колористики інтер'єру, який чимало разів перефарбовувався, причому виконавці не приділяли належної уваги підбору кольорової гами. В подальшому церковна громада, яка орендувала пам'ятку вже в період незалежності України, використовувала свічки під час богослужінь, що спричинило до забруднення поверхонь внутрішнього простору шаром кіптяви. З другої половини XX ст., коли реставрація творів мистецтва вже повною мірою ґрунтувалась на наукових засадах, реставраційні роботи в інтер'єрі з багатьох об'єктивних причин були обмежені у часі і розраховані на проведення найнеобхідніших реставраційних заходів. Це не дозволяло здійснити належні комплексні роботи з реставрації пам'ятки.

Відповідно до комплексної програми розвитку Національного Заповідника “Софія Київська” на 2020–2025 рр., яка є продовженням “Програми розвитку Національного Заповідника “Софія Київська” на 2016–2020 рр.”, у 2020 р. було завершено наймасштабніший проєкт з реставрації внутрішнього простору Андріївської церкви: відреставровано живопис центрального купола та нави, відновлено втрачені елементи ліпного декору (також створеного за кресленнями Ф.-Б. Растреллі), реставровано іконостас (тло каркаса, різьблення, живопис та скульптуру), проповідницьку катедру з різьбленням та живописними композиціями, надпрестольну сіню, а також полотно “Тайна Вечеря” з її різьбленим позолоченим обрамленням у вівтарній частині. Важливою частиною програми заходів стало відновлення первісної колористики внутрішнього простору. Для цього здійснювалось зондажне дослідження фарбових шарів стін. Щоб дістатись до первісного фарбування, на дослідних ділянках було видалено до 13-ти пізніших шарів фарби. Відкриті ділянки з оригінальними кольорами послугували зразками для кольорів новітнього пофарбування тла стін та виступаючих архітектурних деталей інтер'єру: карнизів, профільованих тяг, пілястр тощо.

Проте незважаючи на величезний обсяг вже виконаних робіт, перед фахівцями стоїть ще не до кінця досліджене спірне питання, а саме – проблематика історичних кольорів тла іконостаса та поліхромної скульптурної групи “Голгофа”, яка вінчає іконостас.

Метою статті є висвітлення результатів дослідження з віднайдення оригінальних кольорів, в які була від початку пофарбована поліхромна скульптурна композиція “Голгофа”, задля наближення до більш цілісного бачення первісного колористичного задуму внутрішнього простору. Для цього, протягом реставрації іконостаса в 2019–2020 рр., було здійснене зондажне дослідження фарбових шарів скульптурної групи.

Іл. 1. Розп'ятий Ісус Христос

Іл. 2. Фігура Діви Марії

Іл. 3. Фігура апостола Іоанна

Скульптурна група являє собою органічний єдиний ансамбль з іншими елементами іконостаса: позолоченим різьбленням, живописом, значною мірою ілюструючи ідею синтезу в мистецтві бароко. Різьблення майстерної роботи: монументальні фігури подані в ефектних позах, що підкреслюють болісні переживання, глибокий драматизм події. В центральній частині композиції здіймається хрест з розп'ятим Ісусом Христом (іл. 1). На верхній частині вертикальної балки хреста знаходиться вирізьблений сувій, пофарбований в світло-сірий колір з написом чорною фарбою Г.Н.Ц.І. Фігура Ісуса Христа тілесного кольору, на стегнах знаходиться світло-сіра пов'язка, що перев'язана чорною плетеною мотузкою. Голову вінчає різьблений німб у вигляді концентричних золотих променів та терновий вінець, сплетений з лози та вставленими в її основу дерев'яними шипами. Стопи ніг прибиті одним цвяхом у нижній частині вертикальної балки. Розведені в різні боки руки, в частинах долонь прибиті до поперечної балки хреста цвяхами (всі цвяхи виконані в дереві). Праворуч стоїть Діва Марія зі стиснутими у вузол долонями (іл. 2). Одягнута у туніку червоного кольору та синій мафорій. На плечах знаходиться плат світло-сірого кольору. Ліворуч перебуває апостол Іван, вдягнутий в темно-зелений хітон та червоний гіматій (іл. 3). Голови Діви Марії та апостола Івана вінчають німби, аналогічні німбу Ісуса Христа. Скульптури вирізьблені з дерева (матеріал – липа, сосна). Техніка – левкас, олійна фарба.

При детальному огляді поліхромної скульптурної групи “Голгофа”, було виявлено низку зондажів, згадки про які були відсутні в попередніх реставраційних паспортах і звітах. Один з них знаходиться на поверхні скульптури Розп'ятого Ісуса Христа, а саме – на стегновій пов'язці. Зондаж має прямокутну форму (8:4 см) і відкриває, на нашу думку, первісний шар олійного живопису, складного світло-сірого кольору з фіолетовим відтінком (іл. 4). Відкритий шар є в задовільному стані збереження, лише містить незначні потертості. Зауважимо, що пізніший запис зроблено фарбою, яка візуально нагадує пентофталеву емаль світло-сірого кольору з зеленкуватим відтінком, щільно нанесену, світлішу за нижній шар фарби. В нижній частині стегнової пов'язки, де зв'язок між фарбовими шарами був поганий, нами було зроблено ще один зондаж (4:3 см) скальпелем сухим способом. Зондаж відкрив, як і в попередньому випадку, шар фарби світло-сірого кольору з фіолетовим відтінком у задовільному стані (іл. 5).

Відзначимо, що на звороті іконостасу під Розп'яттям під час ремонту конструкції було замінено деякі старі дошки на нові, про що свідчить стан і колір деревини. Ці свіжі дошки

були закріплені до основи за допомогою меблевих шурупів радянського виробництва. На верхній дошці спостерігаються затікання фарби, які залишилися після перефарбування поверхні стегової пов'язки (іл. 6). З вищенаведеного можемо припустити, що ймовірний запис здійснений приблизно у другій половині ХХ ст. (приблизно 60–70 рр.).

Також на поверхні фігури Розп'ятого Ісуса Христа з лівого боку було виявлено невеликий зондаж (1:1,5 см), який відкрив нижній фарбовий шар світлого умбристо-зеленкуватого кольору (іл. 7). Нами був виконаний ще один зондаж (2,5:2,5 см) на задній частині правого плеча фігури Ісуса Христа, який також відкрив аналогічний попередньому зондажу фарбовий шар (іл. 8). Крім того, під час детального огляду фігури на лівій скроні голови Ісуса виявили фрагмент ймовірного первісного фарбування, який з невідомих причин не був зафарбований в пізніші час. Його колір – аналогічний кольорам попередніх зондажів (іл. 9).

Іл. 4. Старий зондаж

Іл. 5. Новий зондаж

Іл. 6. Затікання пентафталевої емалі, якою робився запис

Іл. 7. Старий зондаж

Іл. 8. Новий зондаж

Іл. 9. Фрагмент первісного пофарбування

Можемо зробити припущення, що в первісному вигляді фігура Розп'ятого Ісуса Христа була умбристого зеленкуватого кольору, схожого з кольором мертвого тіла. Таке натуралістичне зображення Розп'яття було притаманним для періоду бароко, під час якого натуралізм вважався прийнятною естетичною нормою для тогочасного суспільства. На підтвердження цієї думки згадаємо ікону “Розп'яття з предстоячим лубенським полковником Леонтієм Свічкою” (близько 1699), на якій мертво тіло Ісуса зображено в сірій кольоровій гамі (іл. 10). В пізніші часи класицизму тіло Розп'ятого Ісуса частіше писали звичайним “живим тілесним кольором” уникаючи натуралізму у зображенні мертвого тіла або передачі стану глибокого фізичного страждання.

Наразі верхній фарбовий шар тла фігури Ісуса Христа складається з вохри золотистої і білил (іл. 11). Він вступає в певний дисонанс з авторським професійним виконанням складних тілесних кольорів Діви Марії й апостола Іоанна, які складаються з білил, чорної, жовтої вохри і кадмія червоного (іл. 12). Художник використав різні комбінації цих фарб, чим зумів передати ефект теплохолодності. Більш теплими в загальній холодній гамі є рум'яна на щоках облич та

деякі ділянки рук і ніг, а саме – суглоби фаланг пальців, що мають тепліший відтінок за рахунок більшої насиченості кадмію червоного (іл. 13, 14). Натомість пізніше верхній фарбовий шар тіла Ісуса Христа було накладено в примітивний спосіб – корпусно, одним кольором. Це досить відрізняється від професійного виконання відкритих частин тіла на фігурах Діви Марії та апостола Іоанна.

На мафорії, що вкриває фігуру Діви Марії, було виявлено ділянку, виконану кольором світлого ультрамарину, який дуже відрізняється від пізнішого загального пофарбування темним кобальтом зелено-блакитним (іл. 15). З цього можемо зробити припущення, що ультрамариновий колір був авторським, первісним, та в подальшому з якихось причин був замінений на інший – порівняно грубий.

Виявлені протягом реставраційних робіт знахідки певною мірою проливають світло на питання реконструкції первісної колористичної системи внутрішнього простору пам'ятки, оскільки віднайдені оригінальні авторські кольори були невід'ємною складовою загального задуму, частиною складної колористики багатоярусного барокового іконостасу – головної домінанти внутрішнього простору Андріївської церкви. Аналіз авторських ділянок дозволяє зробити висновок про високий професіоналізм виконавців, їхнє тонке розуміння кольору та його гармонійній комунікації з прилеглим оточенням, що має викликати у глядача переконливе відчуття єдиного ансамблю. Віднайдені факти потребують ретельного аналізу. Зроблені висновки будуть в подальшому слугувати підґрунтям для досліджень мистецтвознавців та реставраторів.

Іл. 10. Ікона "Розп'яття з предстоячим лубенським полковником Леонтієм Свічкою". Бл. 1699 р.

Іл. 11. Пізніший фарбовий шар

Іл. 13, 14. Ділянки скульптури з авторськими пофарбуваннями

Іл. 12. Авторський колір

Іл. 15. Ділянка скульптури з авторським пофарбуванням

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021